

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Anne Kristol

**Ist die Umsetzung
des Einbürgerungsverfahrens
diskriminierend?**

kurz und bündig #14, Dezember 2019

FNSNF

SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS
ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG

Die Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) sind ein
Förderinstrument des Schweizerischen Nationalfonds

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Der grosse Ermessensspielraum lässt in der Behandlung von Einbürgerungsgesuchen Raum für gewisse Vorurteile.

—

Das Bürgerrechtsgesetz diskriminiert Homosexuelle in eingetragenen Partnerschaften. Sie haben keinen Zugang zur erleichterten Einbürgerung.

—

Das Fehlen statistischer Daten zur Anzahl der eingereichten, zurückgezogenen, akzeptierten, abgelehnten oder eingestellten Gesuche macht eine Evaluation der Diskriminierung bei den Entscheiden schwierig.

Was ist gemeint mit...

...Einbürgerung als meritokratisches System

Eine automatische Einbürgerung gibt es hierzulande nicht: Ausländer*innen, die Schweizer*innen werden möchten, müssen ein Gesuch stellen. Ob sie die Staatsbürgerschaft «verdienen», wird anhand einer Liste von Kriterien überprüft, die per Gesetz definiert sind und insbesondere ihre persönliche Integration betreffen.

...Ermessensspielraum

Der Ermessensspielraum ist an sich weder gut noch schlecht. Er besteht, wo das Gesetz bestimmte Begriffe oder Verfahren nicht präzise beschreibt. Bei Einbürgerungen verfügen die Gesetzesvertreter*innen über einen grosszügigen Ermessensspielraum, denn bestimmte Punkte wie die Integration müssen von Fall zu Fall evaluiert werden.

... Vorurteil

Ein Vorurteil ist ein vorschnelles Urteil, eine Meinung, die vor der Betrachtung der Fakten gebildet wird. Vorurteile basieren oft auf Stereotypen und Generalisierungen. Wir zeigen hier auf, wie ein Vorurteil die Haltung der Verantwortlichen für Einbürgerungsverfahren beeinflussen kann.

Die Diskriminierungsfrage bei Einbürgerungsverfahren ist nicht neu. Änderungen der Gesetze und Verfahren erlauben gerechtere und objektivere Praktiken. Dieser Policy Brief befasst sich mit der Frage der Diskriminierung im Bürgerrechtsgesetz und dessen Umsetzung in der Schweiz. Auf der Grundlage einer 2017 durchgeführten Studie zeigt er auf, inwiefern der Ermessensspielraum in der Behandlung von Einbürgerungsgesuchen Vorurteile zulässt.

In der Schweiz gibt es kein Recht auf Einbürgerung. Jede Person, die Schweizer*in werden möchte, muss ein Gesuch stellen, das evaluiert wird und entweder akzeptiert oder abgelehnt werden kann. Es gibt zwei verschiedene Einbürgerungsverfahren. Die ordentliche Einbürgerung gilt zurzeit für alle Ausländer*innen, die über eine Niederlassungsbewilligung C verfügen und seit zehn Jahren in der Schweiz wohnhaft sind. Die erleichterte Einbürgerung ist auf Ehepartner*innen und Kinder von Schweizern und Schweizerinnen sowie Migrant*innen der dritten Generation – d. h. Ausländer*innen, von denen mindestens ein Grosselternteil in der Schweiz ein Aufenthaltsrecht erworben hat – begrenzt.

Die Entscheidung darüber, das Bürgerrecht zu verleihen, ist in beiden Fällen eine Ermessensentscheidung: Die Behörde kann das Bürgerrecht verleihen, wenn die Kriterien für eine Einbürgerung erfüllt sind. Der Ermessensspielraum der Mitarbeitenden der Einbürgerungsämter und der Mitglieder der Einbürgerungskommissionen stehen folglich im Zentrum des Entscheidungsprozesses.

Der Spielraum kommt einerseits in der Bewertung des Kriteriums der individuellen Integration zur Geltung. Dieses Kriterium ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, das heisst, das Gesetz definiert nicht konkret und im Detail, was «integriert sein» beinhaltet, auch wenn das am 1. Januar 2018 in Kraft getretene neue Bürgerrechtsgesetz präziser formuliert ist. Gewisse Anforderungen können durch Dokumente nachgewiesen werden und sind klar definiert (dass man z.B. keine Vorstrafen oder Steuerzahlungsrückstände haben darf). Andere Punkte erfordern eine Interpretation, so z.B. das Kriterium der Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben. Das Gesetz präzisiert nicht, welche Aktivitäten in diese Kategorie gehören, und enthält keine Hinweise zur «Quantität» der geforderten Teilnahme. Das Gesetz lässt den Personen, die die Gesuche beurteilen, somit einen gewissen Ermessensspielraum.

Andererseits gilt der Handlungsspielraum, über den die Entscheidungsträger*innen verfügen, auch für die Gestaltung gewisser Abläufe. In der Praxis manifestiert er sich in einer gewissen Freiheit in Bezug auf die Art und Weise, wie die Prüfung der Gesuche vorgenommen wird. So existieren zum Beispiel einige Muster für Befragungsberichte, aber meist kein fixer Fragekatalog für die Anhörungen. Die Verantwortlichen können die Fragen selbst auswählen sowie sich für eine Ausweitung der Abklärungen entscheiden, etwa indem sie zusätzliche Dokumente verlangen oder das persönliche bzw. berufliche Umfeld von Gesuchstellenden kontaktieren.

Was ist eine Diskriminierung aus rechtlicher Sicht?

Es gibt einen Konsens darüber, dass ein Gesetz und seine Anwendung nicht diskriminierend sein dürfen. Es darf folglich keine Ungleichbehandlung im Gesetz oder in seiner Anwendung aufgrund unveränderlicher persönlicher Eigenschaften geben, welche in der Schweiz in Art. 8, Abs. 2 der Bundesverfassung definiert werden.

—
«In einem egalitären System müssen alle, die dies wünschen, über kurz oder lang in der Lage sein, die Kriterien für das Erlangen der Nationalität zu erfüllen.»
—

Die zentrale Prämisse eines nichtdiskriminierenden Einbürgerungsverfahrens wäre demnach, dass es sich auf ein egalitäres, meritokratisches Prinzip abstützen muss. Alle, die dies wünschen, müssen über kurz oder lang in der Lage sein können, die Kriterien für das Erlangen der Nationalität zu erfüllen.

Ist das Schweizer Bürgerrechtsgesetz diskriminierend?

Das Bürgerrechtsgesetz sah in der Vergangenheit eine unterschiedliche Behandlung aufgrund unveränderlicher Eigenschaften vor. Bis 1992 konnten z.B. Schweizerinnen, die einen Ausländer heirateten, ihre Staatsangehörigkeit verlieren, während Ausländerinnen, die einen Schweizer heirateten, die Nationalität am Tag der Heirat ohne weitere Bedingungen erhielten. Das Gesetz behandelte also ausländische Personen, die eine*n Schweizer*in heirateten, aufgrund ihres Geschlechts ungleich. Die Einführung der erleichterten Einbürgerung aufgrund der Eheschliessung setzte dieser Ungleichheit ein Ende.

Aktuell besteht noch immer eine Diskriminierung im Bürgerrechtsgesetz. Ausländische Personen, die in einer eingetragenen Partnerschaft mit einem*einer Schweizer*in leben, profitieren nicht von der erleichterten Einbürgerung, wie dies die heterosexuellen Ehepartner*innen von Schweizer Bürger*innen tun. Man hat die erleichterte Einbürgerung lediglich für verheiratete Paare zugänglich gemacht und behandelt somit Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung rechtlich ungleich. Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften wäre ein Weg zur Beendigung dieser Diskriminierung.

Ist die Umsetzung des Einbürgerungsverfahrens diskriminierend?

Die mögliche Diskriminierung in der Einbürgerungspraxis wurde bereits in der Vergangenheit diskutiert. 2003 erliess das Bundesverwaltungsgericht ein Urteil und rügte die Einbürgerungspraxis der Gemeinde Emmen aufgrund ihres diskriminierenden Charakters. Im März 2003 kamen 23 Einbürgerungsgesuche zur Volksabstimmung. Die 8 italienischen Gesuchstellenden wurden eingebürgert, die anderen Gesuche – allesamt von Personen aus Ex-Jugoslawien – wurden abgelehnt.

Angesichts der Tatsache, dass die Ablehnung in einer Volksabstimmung keine Begründung zulies, kam das Gericht zum Schluss, dass die Einbürgerung per Volksentscheid zu Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit führte. Deshalb dürfen Einbürgerungsgesuche zurzeit nur auf Basis eines begründeten Gesuchs auf Rückweisung zur Volksabstimmung gebracht werden. Dieses Ereignis zeigt, dass eine mögliche Diskriminierung bei der Umsetzung des Einbürgerungsverfahrens meist anhand der Begründung für den Entscheid beurteilt wird.

Gemäss unserer Forschung reicht die Betrachtung der Begründung der Einbürgerungsentscheide jedoch nicht aus, um festzustellen, ob in einem Einbürgerungsverfahren Diskriminierung stattgefunden hat

oder nicht. Tatsächlich zeigen wir auf, dass Entscheidungsträger*innen unter dem Einfluss gewisser Vorurteile stehen und sich dies auf die Beurteilung der Gesuche auswirkt. Diese Vorurteile beeinflussen massgeblich, wie die Einbürgerungsbeamten ihren Ermessensspielraum ausnutzen.

In unserer Studie versuchten wir zu verstehen, wie Einbürgerungsgesuche evaluiert und damit zusammenhängende Entscheide gefällt werden. Wir konnten an Einbürgerungsgesprächen in den kantonalen Ämtern teilnehmen und Interviews mit den Verantwortlichen führen. Diese Befragungen sind entscheidende Momente im Einbürgerungsverfahren, denn sie machen einen Grossteil des Untersuchungsberichts aus, der schliesslich während des gesamten Prozesses beigezogen wird und als Entscheidungsgrundlage dient.

Unsere Analysen bestätigen, dass die Gesuchstellenden im Laufe der Evaluation aufgrund der Daten aus dem Gesuch und der Anhörungen danach eingestuft werden, wie sehr sie «es verdienen», Schweizerin oder Schweizer zu werden. Diese Kategorisierung stützt sich insbesondere auf unveränderliche Eigenschaften der Kandidat*innen ab: Nationalität, Ethnie, Geschlecht oder soziale Schicht. Sie widerspiegelt dominante Ideen darüber, wer «wir» sind, aber auch Stereotypen über die «Anderen». Wir konnten zudem beobachten, wie diese Kategorisierung einen direkten Einfluss auf die Nutzung des Ermessensspielraums seitens der Verantwortlichen hat.

«In der Praxis manifestiert sich der Ermessensspielraum in einer gewissen Freiheit in Bezug auf die Art und Weise, wie die Prüfung von Einbürgerungsgesuchen vorgenommen wird.»

Ein erstes Beispiel aus unseren Daten offenbart eine Differenzierung aufgrund des Geschlechts der Kandidat*innen und ihrer Ehepartner*innen im erleichterten Einbürgerungsverfahren. Ein Einbürgerungsgesuch wird gutgeheissen, wenn die Ehe als «echt» eingestuft wird. Wir konnten feststellen, dass Eheschliessungen zwischen Männern aussereuropäischer Herkunft und Schweizerinnen schneller in Verdacht geraten, Scheinehen zu sein und deshalb gründlicher untersucht werden. Diese Differenz erklärt sich aus der Tatsache, dass der männliche Bürger in der Schweiz trotz gesetzlicher Gleichstellung von Mann und Frau noch immer als «Standardbürger» betrachtet wird. Entsprechend wird die Legitimität seiner Ehe weniger infrage gestellt

und es wird ihm ein selbstverständliches, inhärentes Recht zugeschrieben, seine Nationalität weiter zu geben. Hinzu kommt ein Stereotyp, laut dem nicht-europäische Ehemänner von Schweizerinnen diese meist ausschliesslich aufgrund ihres Migrationswunsches geheiratet hätten. Dadurch lässt sich die Legitimität ihrer Ehe leichter anzweifeln.

Weiter konnten wir beobachten, dass Kenntnisse über die Schweiz, ihre Geschichte, Geografie und politische Landschaft mitunter bei Kandidat*innen, die einer wirtschaftlichen Elite angehören, weniger streng geprüft wurden. Ihr finanzieller Beitrag an die Schweizer Gesellschaft wurde dann als Begründung für die tieferen Anforderungen an ihre Kenntnisse der Schweiz angeführt. Als Angehörige*r einer gehobenen sozialen Schicht eingestuft zu werden, ermöglicht es Kandidat*innen demnach manchmal, sich an der Spitze der meritokratischen Skala zu platzieren und von einer Vorzugsbehandlung zu profitieren.

Auch wenn die Unterschiede in der Behandlung evident sind, lässt sich aufgrund unserer Daten schwer feststellen, ob derartige Kategorisierungen einen direkten Einfluss auf die Einbürgerungsentscheide haben. Wir können deshalb nicht bestätigen, dass diese Differenzierung in der Behandlung tatsächlich eine Diskriminierung darstellt. Wie weiter oben erwähnt, wird die Diskriminierung rechtlich auf Basis der formalen Entscheide überprüft, wenn ein Einspruch geltend gemacht wird. Da alle formalen Entscheide rekursfähig sind, werden negative Entscheide begründet, rechtlich abgestützt und oft in Bezug zur aktuellen Rechtsprechung gesetzt. Die verschiedenen Vorurteile, die wir identifizieren konnten, können deshalb wahrscheinlich nicht direkt in die Begründung eines Negativentscheids einfließen.

Welche Lösungen gibt es, um Ungleichbehandlung in den Verfahren zu bekämpfen?

Das Schweizer Bürgerrechtsgesetz hat sich in den letzten dreissig Jahren weiterentwickelt und die Tendenz zu objektiveren, weniger diskriminierenden Verfahren ist deutlich spürbar. Vor diesem Hintergrund wurden in gewissen Kantonen Einbürgerungstests eingeführt. Diese Wissensprüfungen haben den unbestreitbaren Vorteil, standardisiert, objektiv und für alle identisch zu sein.

Obwohl das Gesetz gewisse Ausnahmen (wie bei Analphabetismus oder Behinderungen) vorsieht, können diese Tests für sozial und wirtschaftlich verwundbare Menschen, die nicht unter die Ausnahmeregelungen fallen, ein unüberwindliches Hindernis darstellen. Diese Personen haben schlichtweg nicht die Ressourcen, sich auf die Tests vorzubereiten

und sie zu bestehen. Aus dem Blickwinkel der Gleichstellung können die Tests folglich für gewisse Gruppen einen indirekt diskriminierenden Effekt haben. Über die Ausnahmen wird im Übrigen von Fall zu Fall entschieden und es ist schwer festzustellen, in welchem Ausmass diese Möglichkeiten tatsächlich im Verfahren genutzt werden. Die Tests zeigen schliesslich auch die Grenzen des meritokratischen Systems für den Zugang zum Schweizer Bürgerrecht auf. Dieses System ist insofern nicht egalitär, als dass es Menschen der Oberschicht bevorzugt, die ihre Ressourcen leichter dafür einsetzen können, den Kriterien zu genügen und die Tests zu bestehen. Um diesen Ungleichheiten entgegenzuwirken, wäre es wichtig, die Mechanismen hinter den Ausnahmen zu klären oder systematisch Alternativen vorzuschlagen – etwa die Möglichkeit, den Test mündlich zu absolvieren oder seine Integration in praktischen Modulen unter Beweis zu stellen, wie dies bereits in einigen Kantonen der Fall ist.

—
«Die Unterschiede in der Behandlung sind offensichtlich, es ist jedoch schwer zu sagen, ob direkte Auswirkungen auf die Einbürgerungsentscheide bestehen.»
—

Des Weiteren ist es heute schwierig zu evaluieren, ob Einbürgerungsentscheide diskriminierend sind, da in der Schweiz keine Statistik über die Bearbeitung von Gesuchen geführt wird. Wir wissen nicht, wie viele Gesuche pro Jahr eingereicht, akzeptiert, abgelehnt, aufgeschoben oder eingestellt werden. Aufgrund solcher systematisch erhobenen Daten könnten allfällige diskriminierende Tendenzen eruiert und untersucht werden, sowohl im Kontext der Verfahren und Entscheide als auch hinsichtlich der Einbürgerungskriterien, die spezifischer auf bestimmte Bevölkerungsgruppen abzielen.

Weiterführende Literatur

Achermann, Christin und Stefanie Gass. «Staatsbürgerschaft und soziale Schliessung. Eine rechtsethnologische Sicht auf die Einbürgerungspraxis der Stadt Basel». Zürich: Seismo, 2003.

Angst, Doris und Tarek Naguib. «Diskriminierung bei der Einbürgerung», Bern: Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR), 2007.

Gutzwiller, Céline. «Droit de la nationalité suisse : Acquisition, perte et perspectives ». Zürich: Schulthess, 2016.

Kristol, Anne, and Janine Dahinden. «Becoming a citizen through marriage: How gender, class and ethnicity shape the nation». *Citizenship Studies*, 2019.

Von Rütte, Barbara. «Das neue Bürgerrechtsgesetz und dessen Umsetzung in den Kantonen». *Jahrbuch für Migrationsrecht 2017/2018 – Annuaire du droit de la migration 2017/2018*, Alberto Achermann, Véronique Boillet, Martina Caroni, Astrid Epiney, Jörg Künzli und Peter Uebersax (Hrsg.) : 67–95. Bern: Stämpfli Verlag, 2018.

Geschlecht und Grenzziehungsprozesse in Bezug auf Migration, Bürgerrecht und Zugehörigkeit

Ein «nccr – on the move»-Projekt Janine Dahinden, Universität Neuenburg

In diesem Projekt untersuchen wir, wie sich Gender auf die Wahrnehmung von Migrant*innen als «Andere» auswirkt und deren Ausschluss fördert. Die zentrale Frage lautet: Wie hat Gender die Migrationspolitik, Einbürgerungsregimes sowie Stigmatisierungserfahrungen von Migrant*innen beeinflusst? Um dies zu beantworten, umfasst das Projekt drei Untersuchungsfelder: Eine kritische Betrachtung der Schweizer Immigrationsgeschichte, eine ethnografische Analyse der Einbürgerungsverfahren und eine Studie über die Diskriminierungserfahrungen und Positionierungsstrategien von Nachkommen von Migrant*innen.

Kontakt für kurz und bündig #14: Anne Kristol, Doktorandin Laboratoire d'études des processus sociaux, Universität Neuenburg und nccr-on the move, anne.kristol@unine.ch

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) «nccr – on the move» erforscht Themen rund um Migration und Mobilität. Dabei setzt er sich zum Ziel, das Zusammenspiel von Migration und Mobilität und damit einhergehenden Phänomenen in der Schweiz und darüber hinaus besser zu verstehen. Er führt Forschung aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen. Das von der Universität Neuenburg koordinierte Netzwerk umfasst vierzehn Forschungsprojekte an zehn Schweizer Hochschulen: Den Universitäten Basel, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg und Zürich, der ETH Zürich, dem Graduate Institute in Genf, der Fachhochschule Westschweiz sowie der Fachhochschule Nordwestschweiz.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich der Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Analysen und Argumente liegen in der Verantwortung der Autor*innen.

Kontakt für die Serie: Aldina Camenisch, Verantwortliche Wissenstransfer, aldina.camenisch@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Anne Kristol

**Is the Implementation
of the Naturalization Procedure
Discriminatory?**

in a nutshell #14, December 2019

FNSNF

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

The leeway in the naturalization procedure leaves room for prejudices when treating applications.

—

The Swiss Nationality Act discriminates against homosexuals living in a registered partnership; they do not have access to the facilitated procedure.

—

The lack of statistical data on applications submitted, withdrawn, accepted, rejected or deemed to require no further action is problematic for assessing discrimination in naturalization decisions.

What is meant by ...

... naturalization as a meritocratic system

In Switzerland, naturalization is never automatic. A foreigner wishing to become a Swiss citizen must lodge an application, whose merit is decided based on a list of criteria set down in law, focusing mainly on the person's integration into Swiss society.

... room for maneuver

A room for maneuver is neither positive nor negative in itself. Such a margin exists where certain concepts or procedures are not precisely set down in law. In the naturalization context, those responsible for applying the law have considerable leeway, since some concepts, such as integration, have to be assessed partly on a case-by-case basis.

... prejudice

A prejudice is a prior judgement, an opinion formed before considering the facts. Prejudices are often based on stereotypes and generalizations. The purpose here is to show how prejudice may influence the attitude adopted by those in charge of the naturalization procedure.

The issue of discrimination in naturalization procedures is not a new one. Changes made in the legislation and procedures provide the basis for fairer and more objective practices. This policy brief looks at the issue of discrimination in the Citizenship Act and its implementation in Switzerland. Based on a study conducted in 2017, it shows how the leeway permitted in the treatment of naturalization applications leaves room for prejudices.

There is no right to naturalization in Switzerland. Anyone wishing to become a Swiss national must lodge an application, which is then assessed, and either accepted or rejected. There are two types of naturalization procedures. The ordinary procedure currently applies for all foreigners holding a C permit, who have resided for at least ten years in Switzerland. The facilitated procedure is reserved for spouses and children of Swiss nationals, and for members of the third generation with at least one grandparent having lived legally in Switzerland.

In both cases, the decision to grant naturalization is made at the discretion of the relevant authority – naturalization may be granted if the criteria are met. The leeway available to the officials employed by the naturalization services and members of the naturalization commissions is, therefore, at the heart of the process of deciding on the applications received.

This room for maneuver primarily applies to the assessment of the criterion of individual integration. This criterion is an indeterminate legal concept, in that the legislation does not define in specific detail the threshold required for a person to be “integrated”, even though the new Citizenship Act, that came into force on 1 January 2018, is more precise than its predecessor in this area. Some aspects can be proven with documents and provide a clear threshold to be met, such as not having a criminal record and being up to date with tax obligations. Other aspects require an element of interpretation, such as the criterion of involvement in social and cultural life. The legislation does not specify the types of activities that fall within this category and does not provide any indication of the required level of involvement in quantitative terms. The law, therefore, leaves a margin of discretion for those responsible for assessing the applications.

Those responsible for the naturalization process also have a certain room for maneuver in terms of the procedure followed. In practice, this is manifested primarily in the degree of freedom in how the evaluation of the application is carried out. For example, while there are some standard formats for assessment reports, in most cases there is no fixed list of questions to be asked during the hearing. Those in charge of the procedure are therefore able to decide on the questions to be asked and they are able to determine the extent of the assessment, for example by requesting additional documents, or deciding whether to contact the applicant's personal and work associates.

What Is the Legal Definition of Discrimination?

It is generally agreed that the law and its application should not be discriminatory. Hence, there should not be any differences in how people are treated under the law or in the application of the law based on immutable personal characteristics that are in Switzerland specified in Article 8 paragraph 2 of the Federal Constitution.

—

“In an egalitarian system, anyone who wishes to do so, should eventually be able to fulfil the criteria for obtaining nationality.”

—

The central premise of a non-discriminatory naturalization procedure would, therefore, be that it must be based on an egalitarian, meritocratic principle. Anyone who wishes to do so, should eventually be able to fulfil the criteria for obtaining nationality.

Is the Citizenship Act Discriminatory?

In the past, the law foresaw differences in treatment based on personal characteristics. Up until 1992, for example, a Swiss woman who married a foreigner could lose her Swiss nationality, whereas a foreign woman marrying a Swiss man received Swiss nationality on the day of her marriage, with no further conditions required. Hence, the law treated foreigners marrying a Swiss national differently based on their gender. The introduction of the facilitated process of naturalization by marriage has put an end to that situation of inequality.

But there is still a form of discrimination in the Citizenship Act. Foreign partners in registered partnerships with Swiss citizens respectively do not qualify for the facilitated naturalization procedure in the same way as the heterosexual spouses of Swiss citizens. So, by making the facilitated procedure available only to married couples, the nationality act is treating people differently based on their sexual orientation. Allowing the marriage of same-sex partners would be one way to end this form of discrimination.

Is There Discrimination in the Implementation of Naturalization Processes?

The potential for discrimination in naturalization practices has been raised in the past. In 2003, the Swiss Federal Administrative Court issued a judgment sentencing the naturalization practices of the municipality of Emmen as discriminatory. In a popular vote taken in March 2000, 23 applicants for naturalization had been nominated. The 8 Italian applicants were naturalized, whereas the other applicants, all originating from the former Yugoslavia, were rejected. Since the popular vote did not allow reasons to be given for the rejection, the court ruled that the process of naturalization by popular vote gave rise to discrimination based on ethnic origin.

Accordingly, naturalization applications can now be rejected by popular vote only based on a rejection motion citing the reasons for the decision. This case highlights the fact that discrimination in the implementation of naturalization processes is normally assessed based on the supporting arguments for the decision.

However, our research shows that focusing solely on the supporting arguments for these naturalization decisions does not allow for a comprehensive assessment of potential discrimination in naturalization procedures. Some prejudices are brought to bear by those in charge of the procedures, and this has an impact on how the applications are assessed. These prejudices are reflected in how the naturalization officials use their room for maneuver.

Our study focused on understanding how naturalization applications are assessed, and how the decisions on the applications are then made. We were able to attend naturalization interviews in cantonal administrations and to interview the officials conducting the hearings. These hearings are an essential component of the naturalization procedure since the hearing record makes up a big part of the assessment report that will then be used throughout the procedure, as it provides the basis for the decisions made.

Our analyses showed that during the assessment process, applicants are rated on a scale of merit for becoming a Swiss national based on the information in their application file and the naturalization hearing. This rating is based particularly on several personal characteristics of the applicant: nationality, ethnic origin, sex, and social class. The categorization process reflects prevailing ideas of who “we” are, and stereotypes about “others”. Our observations further showed that it also directly influences how those in charge of the procedure make use of their room for maneuver in terms of procedural matters.

—
“In practice, the room for maneuver in the naturalization process mainly corresponds to a degree of freedom in how the assessment of the application for naturalization is carried out.”
—

The first example from our data showed a difference in treatment based on the sex of applicants and their spouses in the facilitated naturalization process. Naturalization is granted on condition that the marriage is assessed as “genuine”. We found that marriages between a non-European male and a Swiss female were more likely to be suspected of being a sham, prompting a more extensive investigation. This difference can be attributed to the fact that in Switzerland, even though men and women are equal before the law, the citizen is by default still seen as a male. The legitimacy of his marriage is therefore less likely to be questioned, and he is seen as intrinsically more entitled to pass on his nationality. There is also a stereotype whereby non-European men marrying Swiss women have supposedly more often done so purely for migration-related purposes, casting a doubt on the legitimacy of their marriages.

We also found that a knowledge of Switzerland and its history, geography and political system is sometimes tested less strictly for applicants part of an economic elite. The financial contribution they were making to the Swiss society was then cited as the reason for lower expectations for their knowledge of Switzerland. Thus, categorization as part of a high social class does sometimes enable an applicant to be placed at the top of the merit scale, and therefore to receive favorable treatment.

While these differences in treatment are evident, it is difficult to say based on our data, whether categorizations of this kind have a direct impact on naturalization decisions. We are, therefore, not able to state categorically that these differences in treatment constitute discrimination. As stated above, in an appeal situation the presence of discrimination is tested in law based on the formal decisions taken. Since these formal decisions are subject to appeal, negative decisions are backed up with supporting arguments, their basis in law, and in many cases past precedents. The types of prejudice identified by us are therefore unlikely to be directly invoked as arguments in favor of a negative decision.

How to Counter These Differences in Treatment at the Procedural Level?

The Swiss legislation on nationality has changed considerably over the last thirty years or so, with a clear trend towards more objective and less discriminatory procedures. This has led to the introduction of naturalization tests in some cantons. These general knowledge tests have the undeniable advantage of being standardized, objective and the same for all applicants.

While the legislation provides for exceptions in certain situations, such as illiteracy or handicap, the tests can still represent an insurmountable barrier for some socially or economically vulnerable individuals, who do not fall within the exceptions. Such individuals lack the resources required to prepare for and pass the tests. Under an appearance of equality, the tests can therefore have an indirectly discriminatory impact on certain categories of applicants. Furthermore, the exemptions are granted on a case-by-case basis, and it is hard to know to what extent these options are being applied in naturalization procedures. Finally, these tests highlight the limits of the meritocratic system for access to Swiss citizenship. This is not an egalitarian system since it favors individuals of a high social class, who are better able to mobilize the resources required to meet the criteria and pass the tests. To reduce these inequalities, it would be important to clarify the mechanisms for granting exemptions for

the tests or to routinely offer alternatives, such as taking the test orally, or proving integration with practical modules, as is already the case in some cantons.

—
“There are differences in how cases are treated, but it is difficult to say how these directly impact the naturalization decisions.”
—

Moreover, it is difficult at present to assess whether naturalization decisions are discriminatory since in Switzerland no statistics are kept on the processing of applications. We do not know how many applications are submitted each year, how many of them are accepted, rejected, suspended or deemed to require no further action, and for what reasons. The ongoing collection of this data would provide the basis for assessing the potential discrimination in procedures and decision-making, and the discrimination resulting from the naturalization criteria themselves, which specifically affect certain population groups.

Further Reading

Achermann, Christin und Stefanie Gass. “Staatsbürgerschaft und soziale Schliessung. Eine rechtsethnologische Sicht auf die Einbürgerungspraxis der Stadt Basel”. Zürich: Seismo, 2003.

Angst, Doris, et Tarek Naguib. “Discriminations dans le cadre des naturalisations”, Berne: Commission fédérale contre le racisme (CFR), 2007.

Gutzwiller, Céline. “Droit de la nationalité suisse: Acquisition, perte et perspectives”. Zürich: Schulthess, 2016.

Kristol, Anne, and Janine Dahinden. “Becoming a citizen through marriage: How gender, class and ethnicity shape the nation”. *Citizenship Studies*, 2019.

Von Rütte, Barbara. “Das neue Bürgerrechtsgesetz und dessen Umsetzung in den Kantonen”. *Jahrbuch für Migrationsrecht 2017/2018 – Annuaire du droit de la migration 2017/2018*, Alberto Achermann, Véronique Boillet, Martina Caroni, Astrid Epiney, Jörg Künzli und Peter Uebersax (Hrsg.): 67–95. Bern: Stämpfli Verlag, 2018.

Gender as Boundary Marker in Citizenship and Belonging

**A project of the «nccr – on the move»
Janine Dahinden, University of Neuchâtel**

In this project, we examine how gender affects durable constructions of migrant “others” and promotes particular realities of exclusion. The central question asks: how has gender been shaping politics of migration, citizenship regimes and experiences of being stigmatized as a migrant other? To address this overarching puzzle, the project encompasses three main fields of inquiry: a critical review of Swiss immigration history, an ethnographic analysis of naturalization processes and a multi-sited study on experiences of discrimination and positioning strategies of descendants of migrant.

Contact for in a nutshell #14: Anne Kristol, PhD Candidate Laboratoire d'études des processus sociaux (MAPS), Université de Neuchâtel and nccr-on the move, anne.kristol@unine.ch.

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies and aims to enhance the understanding of contemporary phenomena related to migration and mobility in Switzerland and beyond. Connecting disciplines, the NCCR brings together research from the social sciences, economics and law. Managed from the University of Neuchâtel, the network comprises fourteen research projects at ten universities in Switzerland: The Universities of Basel, Geneva, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Zurich, ETH Zurich, the Graduate Institute Geneva, the University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland, and the University of Applied Sciences and Arts of Northwestern Switzerland.

“in a nutshell” provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Aldina Camenisch, Knowledge Transfer Officer, aldina.camenisch@nccr-onthemove.ch

**nccr —→
on the move**

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus
nccr-onthemove.ch**

**University of Neuchâtel,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Switzerland**

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Anne Kristol

**La mise en œuvre
de la procédure de naturalisation
est-elle discriminatoire ?**

en bref #14, décembre 2019

FNSNF

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Les Pôles de recherche nationaux (PRN) sont
un instrument d'encouragement du Fonds national suisse

Messages aux décideuses et décideurs

La grande marge de manœuvre dans la naturalisation laisse de la place à certains préjugés dans le traitement des demandes.

La loi sur la nationalité discrimine les homosexuel·le·s en partenariat enregistré, qui n'ont pas accès à la procédure facilitée.

L'absence de données statistiques sur le nombre de demandes soumises, retirées, acceptées, rejetées ou classées sans suite est problématique pour évaluer la discrimination dans les décisions.

Ce que nous entendons par ...

... naturalisation comme système méritocratique

En Suisse, la naturalisation n'est jamais automatique. Au contraire, les étranger·ère·s qui veulent devenir suisses doivent déposer une demande et leur mérite à recevoir la nationalité est évalué sur la base d'une liste de critères définie dans la loi et qui concerne notamment leur intégration individuelle.

... marge de manœuvre

La marge de manœuvre n'est en soi ni bonne ni mauvaise. Elle existe quand la loi ne définit pas précisément certaines notions ou procédures. Pour la naturalisation, les personnes en charge d'appliquer la loi jouissent d'une grande marge de manœuvre, car certaines notions, comme l'intégration, doivent en partie être évaluées au cas par cas.

... préjugé

Un préjugé est un jugement préalable, une opinion forgée avant l'examen des faits. Un préjugé est souvent basé sur des stéréotypes et des généralisations. Ici, nous montrons comment un préjugé peut influencer l'attitude des personnes en charge de la naturalisation.

La question de la discrimination dans les procédures de naturalisation n'est pas nouvelle. Des modifications dans la législation et les procédures permettent des pratiques plus justes et objectives. Ce policy brief s'intéresse à la question de la discrimination dans la loi sur la nationalité et dans sa mise en œuvre en Suisse. Sur la base d'une étude réalisée en 2017, il montre comment la marge de manœuvre dans le traitement des demandes de naturalisation laisse de la place aux préjugés.

En Suisse, il n'existe pas de droit à la naturalisation. Toute personne qui voudrait devenir suisse doit déposer une demande qui sera évaluée et qui pourra être acceptée ou rejetée. Il existe deux procédures de naturalisation différentes. La procédure ordinaire s'adresse actuellement à tou·te·s les étranger·ère·s au bénéfice d'un permis C et résidant depuis dix ans en Suisse. La procédure facilitée est réservée aux conjoint·e·s et enfants de Suisse·sse·s et à celles et ceux qui font partie de la troisième génération, c'est-à-dire celles et ceux dont au moins un grand-parent a obtenu un droit de séjour en Suisse.

La décision d'octroyer la naturalisation est dans les deux cas une décision discrétionnaire: l'autorité peut l'octroyer si les critères de naturalisation sont remplis. La marge de manœuvre des employé·e·s des services de naturalisation et des membres des commissions de naturalisation est donc au centre du processus décisionnel concernant les demandes.

La marge de manœuvre s'exprime d'abord dans l'évaluation du critère de l'intégration individuelle. Ce critère est une notion juridique indéterminée, c'est-à-dire que la législation ne définit pas en détail et concrètement la limite de ce que veut dire «être intégré», même si la nouvelle loi sur la nationalité, entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2018, est plus précise. Certains éléments peuvent être attestés par des documents et comportent une limite claire, comme le fait de ne pas avoir de casier judiciaire ou d'être à jour dans le paiement de ses impôts. D'autres éléments requièrent une interprétation, comme le critère de participation à la vie sociale et culturelle. La législation ne précise pas quels types d'activités entrent dans cette catégorie et ne donne pas d'indication sur la «quantité» de participation requise. La loi laisse donc une latitude de jugement aux personnes en charge de l'appréciation des demandes.

Par ailleurs, la marge de manœuvre dont disposent les personnes en charge de la naturalisation s'applique aussi à la procédure. Dans la pratique, elle s'exprime surtout par une certaine liberté dans la manière de conduire l'instruction. Par exemple, il existe bien des modèles de rapport d'enquête, mais la plupart du temps pas de catalogue fixe de questions à poser pendant l'audition. Les personnes en charge peuvent donc décider des questions à poser ainsi que de l'étendue de l'enquête, par exemple en demandant des documents supplémentaires ou en choisissant de contacter les personnes de l'entourage privé et professionnel des candidat·e·s.

Qu'est-ce qu'une discrimination en droit?

Il existe un consensus selon lequel la loi et son application ne devraient pas être discriminatoires. Il ne devrait donc pas y avoir de différence de traitement dans la loi ou son application sur la base de caractéristiques personnelles immuables, définies en Suisse dans l'article 8 alinéa 2 de la Constitution fédérale.

« Dans un système égalitaire, tou·te·s celles et ceux qui le souhaitent devraient être en mesure tôt ou tard de remplir les critères afin d'accéder à la nationalité. »

La prémisse centrale d'une procédure de naturalisation non-discriminatoire serait donc qu'elle devrait être avant tout basée sur un principe égalitaire et méritocratique. Tou·te·s celles et ceux qui le souhaitent, devraient être en mesure tôt ou tard de remplir les critères afin d'accéder à la nationalité.

La loi suisse sur la nationalité est-elle discriminatoire?

La loi sur la nationalité a par le passé prévu des différences de traitement sur la base de caractéristiques propres. Par exemple, jusqu'en 1992, les Suissesses qui se mariaient

à un étranger pouvaient perdre leur nationalité, pendant que les étrangères qui épousaient un Suisse recevaient la nationalité le jour du mariage, sans autre condition. La loi traitait donc différemment les étranger-ère-s marié-e-s à une ou un-e citoyen-ne suisse sur la base de leur sexe. L'introduction de la naturalisation facilitée par mariage a permis de mettre fin à cette inégalité.

Actuellement, une discrimination subsiste encore dans la loi sur la nationalité. Les étranger-ère-s en partenariat enregistré avec un-e Suisse-sse ne bénéficient pas de la procédure de naturalisation facilitée contrairement aux époux-ses hétérosexuel-le-s de citoyen-ne-s suisse-s. En n'ouvrant la procédure facilitée qu'aux couples mariés, la loi sur la nationalité traite donc différemment des personnes sur la base de leur orientation sexuelle. L'ouverture du mariage aux partenaires de même sexe serait une solution pour mettre fin à cette discrimination.

La mise en œuvre de la naturalisation est-elle discriminatoire ?

Les possibles discriminations dans les pratiques de naturalisation ont été discutées par le passé. En 2003, le Tribunal administratif fédéral a rendu un jugement dans lequel il condamnait les pratiques de naturalisation de la commune d'Emmen pour leur caractère discriminatoire. En mars 2000, 23 candidatures de naturalisation étaient soumises au vote populaire. Les huit requérant-e-s italien-ne-s ont été naturalisé-e-s, alors que les autres candidat-e-s, tou-te-s originaires d'ex-Yougoslavie, ont été rejeté-e-s.

Étant donné que la votation populaire ne permettait pas de motiver le refus, le tribunal en a conclu que la naturalisation par votation populaire engendrait des discriminations basées sur l'origine ethnique. Pour cette raison, les demandes de naturalisation ne peuvent actuellement être refusées par votation populaire sur la base d'une proposition de rejet motivée. Cet événement permet de pointer le fait qu'une discrimination dans la mise en œuvre de la naturalisation est habituellement évaluée sur la base de l'argumentation de la décision.

Notre recherche montre pourtant que le fait de se limiter à l'argumentation des décisions de naturalisation ne permet pas d'évaluer entièrement si des discriminations ont lieu dans les procédures de naturalisation. En effet, nous montrons que certains préjugés sont mobilisés par les personnes en charge des procédures et que ceci a un impact sur la manière dont les demandes sont évaluées. Ces préjugés déterminent comment les agents de la naturalisation font usage de leur marge de manœuvre. Dans notre étude, nous avons cherché à

comprendre comment sont évaluées les demandes de naturalisation et comment sont prises les décisions qui y sont relatives. Nous avons pu participer aux auditions de naturalisation dans des administrations cantonales et effectuer des entretiens avec les employé-e-s chargé-e-s de conduire ces auditions. Ces auditions sont un moment essentiel de la procédure de naturalisation puisqu'elles forment une grande partie du rapport d'enquête, qui est ensuite utilisé tout au long de la procédure et sert de base aux décisions.

Nos analyses permettent d'affirmer qu'au cours de l'évaluation les candidat-e-s sont classé-e-s sur une échelle du mérite à devenir suisse en fonction de données présentes dans le dossier de candidature et sur la base de l'audition de naturalisation. Cette catégorisation se base notamment sur plusieurs caractéristiques propres aux candidat-e-s : nationalité, origine ethnique, sexe ou classe sociale. Cette catégorisation reflète des idées dominantes sur qui « nous » sommes, mais aussi des stéréotypes concernant les « autres ». Enfin, nous avons pu observer qu'elle influence directement la manière dont les personnes en charge des procédures font usage de leur marge de manœuvre procédurale.

« La marge de manœuvre dans la naturalisation s'exprime dans la pratique surtout par une certaine liberté dans la manière de conduire l'instruction. »

Un premier exemple issu de nos données montre une différence de traitement basée sur le sexe des candidat-e-s et de leur conjoint-e-s dans la naturalisation facilitée. Cette dernière est octroyée à condition que le mariage soit évalué comme « vrai ». On a pu constater que les unions entre hommes extra-européens et Suissesses sont plus facilement soupçonnées d'être des mariages blancs, donnant lieu à une investigation plus poussée. Cette différence s'explique par le fait qu'en Suisse, malgré l'égalité homme-femme dans la loi, le citoyen homme est encore vu comme le citoyen par défaut. En tant que tel, la légitimité de son mariage est moins questionnée et il est vu comme intrinsèquement plus légitime à transmettre sa nationalité. De plus, il existe un stéréotype selon lequel les hommes extra-européens mariés avec des femmes suisses l'auraient plus souvent fait par intérêt migratoire uniquement, ce qui remet plus facilement la légitimité de leur mariage en question.

Par ailleurs, nous avons pu observer que les connaissances sur la Suisse, son histoire, sa géographie et son système politique étaient parfois testées de manière plus légère chez des candidat-e-s appartenant à une élite économique. Leur contribution financière à la société suisse était alors relevée pour expliquer une plus faible exigence dans leurs connaissances sur la Suisse. Être catégorisé-e comme faisant partie d'une classe sociale élevée permet donc parfois à un-e candidat-e d'être placé-e au sommet de l'échelle méritocratique et de bénéficier ainsi d'un traitement de faveur.

Si la différence de traitement apparaît ici évidente, il est difficile de dire, sur la base de nos données, si ce genre de catégorisation a un impact direct sur les décisions de naturalisation. Il n'est donc pas possible d'affirmer que ces différences de traitement sont des discriminations. Comme mentionnée ci-dessus, la discrimination est légalement interrogée sur la base de décisions formelles, lorsqu'un recours a lieu. Comme les décisions formelles sont toutes passibles de recours, les décisions négatives sont argumentées, fondées juridiquement et souvent informées par la jurisprudence. Le genre de préjugés que nous avons identifié ne peut donc probablement pas être directement mobilisé pour argumenter une décision négative.

Quelles solutions pour lutter contre les différences de traitement dans les procédures ?

La loi suisse sur la nationalité a passablement évolué depuis une trentaine d'années et la tendance à des procédures plus objectives et moins discriminatoires est bien palpable. Dans ce contexte, des tests de naturalisation ont été introduits dans certains cantons. Ces tests de connaissances présentent l'avantage indéniable d'être standardisés, objectifs et identiques pour tou-te-s.

Si la législation prévoit bien des exemptions pour certaines situations comme l'illettrisme ou le handicap, les tests peuvent cependant être une barrière insurmontable pour certaines personnes en situation de vulnérabilité sociale ou économique, qui n'entrent pas dans les exceptions. Ces personnes n'ont en effet pas les ressources pour se préparer et réussir les tests. Sous une apparence d'égalité, les tests peuvent donc effectivement avoir un effet de discrimination indirecte pour certaines catégories de personnes. Les exemptions sont par ailleurs décidées au cas par cas et il est difficile de savoir dans quelle mesure ces possibilités sont réellement utilisées dans les procédures. Ces tests montrent finalement les limites du système méritocratique d'accès à la citoyenneté suisse. Ce système est inégalitaire, vu qu'il favorise les personnes de classe

sociale élevée, qui pourront plus facilement mobiliser leurs ressources pour se conformer aux critères et réussir les tests. Afin de diminuer ces inégalités, il serait important de clarifier les mécanismes d'exemption des tests ou de proposer systématiquement des alternatives, comme le fait de pouvoir passer un test oral, ou de pouvoir valider son intégration par des modules pratiques, comme cela est déjà le cas dans certains cantons.

—
« Il y a un manifestement des différences de traitement, mais il est difficile de dire quel en est l'impact direct sur les décisions de naturalisation. »
—

Par ailleurs, il est difficile aujourd'hui d'évaluer si les décisions de naturalisation sont discriminatoires, considérant qu'il n'existe pas en Suisse de statistiques sur le traitement des demandes. Nous ne savons pas combien de demandes sont déposées chaque année, combien sont acceptées, rejetées, suspendues ou classées, ni pour quels motifs. De telles données récoltées systématiquement seraient une base pour évaluer la question de la discrimination dans les procédures et les décisions, mais aussi celle de la discrimination induite par les critères de naturalisation qui affectent plus spécifiquement certains groupes de la population.

Lectures complémentaires

Achermann, Christin und Stefanie Gass. « Staatsbürgerschaft und soziale Schliessung. Eine rechtsethnologische Sicht auf die Einbürgerungspraxis der Stadt Basel ». Zürich: Seismo, 2003.

Angst, Doris, et Tarek Naguib. « Discriminations dans le cadre des naturalisations », Berne: Commission fédérale contre le racisme (CFR), 2007.

Gutzwiller, Céline. « Droit de la nationalité suisse: Acquisition, perte et perspectives ». Zürich: Schulthess, 2016.

Kristol, Anne, and Janine Dahinden. « Becoming a citizen through marriage: How gender, class and ethnicity shape the nation ». *Citizenship Studies*, 2019.

Von Rütte, Barbara. « Das neue Bürgerrechtsgesetz und dessen Umsetzung in den Kantonen ». *Jahrbuch für Migrationsrecht 2017/2018 – Annuaire du droit de la migration 2017/2018*, Alberto Achermann, Véronique Boillet, Martina Caroni, Astrid Epiney, Jörg Künzli und Peter Uebersax (Hrsg.): 67–95. Bern: Stämpfli Verlag, 2018.

Le genre comme marqueur de la différence dans le contexte de migration, citoyenneté et appartenance: études de cas en Suisse

Projet du « nccr – on the move »
Janine Dahinden, Laboratoire d'études des processus sociaux, Université de Neuchâtel

Ce projet aborde la façon dont le genre influe sur les considérations durables des migrant-e-s en tant qu'« étranger-ère-s » et favorise certaines réalités d'exclusion. Comment le genre marque-t-il les politiques de migration, les régimes de citoyenneté et les expériences de stigmatisation des migrant-e-s comme « étranger-ère-s »? Cette question appelle un examen critique de l'histoire de l'immigration suisse, une analyse ethnographique des processus de naturalisation et une étude multi-sites sur les expériences de discrimination et les stratégies de positionnement des descendants de migrant-e-s.

Contact pour en bref #14: Anne Kristol, Doctorante au Laboratoire d'études des processus sociaux (MAPS) et au nccr – on the move, Université de Neuchâtel, anne.kristol@unine.ch

Le « nccr – on the move » est le Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études sur la migration et la mobilité. Il s'est donné pour objectif de mieux comprendre l'interaction entre migration et mobilité et les phénomènes qui y sont liés en Suisse et au-delà. Il réunit des domaines de recherche relevant des sciences sociales, de l'économie et du droit. Géré par l'Université de Neuchâtel, le réseau inclut quatorze projets de recherche de dix universités suisses, soit les Universités de Bâle, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel et Zurich, ainsi que l'EPF de Zurich, le Graduate Institute de Genève, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale et la Haute Ecole Spécialisée du nord-ouest de la Suisse.

« en bref » fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du « nccr – on the move ». Les auteur-e-s assument la responsabilité de leurs analyses et leurs arguments.

Contact pour la série: Aldina Camenisch, responsable du transfert de connaissances, aldina.camenisch@nccr-onthemove.ch